

26 – 27 мая 2023 г., Алматы

KSVS

KAZAKH SOCIETY OF VASCULAR SURGEONS

Республиканская научно-практическая конференция

Актуальные вопросы в сосудистой хирургии

IV Съезд Казахстанского общества сосудистых хирургов

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

vascularcongress.kz

Оглавление

[ТЕЗИСЫ К СЕКЦИИ «ХИРУРГИЯ АОРТЫ И ЕЕ ВЕТВЕЙ»](#)

[ТЕЗИСЫ К СЕКЦИИ «ХИРУРГИЯ ВЕТВЕЙ ДУГИ АОРТЫ»](#)

[ТЕЗИСЫ К СЕКЦИИ «ХИРУРГИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ»](#)

[ТЕЗИСЫ К СЕКЦИИ «ВРОЖДЕННЫЕ АНГИОДИСПЛАЗИИ»](#)

[ТЕЗИСЫ К СЕКЦИИ «ФЛЕБОЛОГИЯ»](#)

ОРГАНИЗАТОРЫ

Казахстанское общество
сосудистых хирургов

ОО «Казахское
общество флебологов»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Казахский Национальный
Медицинский Университет
им. С.Д. Асфендиярова

32. ДВУСТОРОННЯЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗВИТОСТЬ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ.

Догалбаев Ербол Кайратбекович^{1,2,3},
Фурсов Александр Борисович¹,
Султаналиев Токан Анарбекович¹,
Сагандыков Ирлан Нигметжанович¹,
Сулейменов Серик Сарсенканович¹,

¹ Национальный научный онкологический центр, Центр сосудистой хирургии, Казахстан, г.Астана, ул. Керей Жанибек хандар, дом 3; 010000 тенге; Тел: +7(7172)702-944; Факс: +7(7172)539-453

² Медицинский университет Астана, кафедре хирургических болезней, бариатрической хирургии и нейрохирургии, Казахстан, г.Астана, ул. Бейбитшилик, дом 49 а; 010000 тенге; Тел: +7(7172)539-424; Факс: +7(7172)543-264

³ Корпоративный фонд «Университетский медицинский центр», отделение интервенционной радиологии, Казахстан, г.Астана, проспект Туран, дом 32; 010000 тенге; Тел: +7 (7172) 692-450

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

патологическая извитость; внутренняя сонная артерия; инсульт; хирургия;

ВВЕДЕНИЕ/ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Тактика хирургического лечения симптоматических двусторонней патологической извитости (ПИ) внутренней сонной артерии (ВСА) на сегодняшний день остается нерешенной проблемой. Цель данной работы — сравнить методы реконструкции при этапном хирургическом лечении двусторонней ПИ ВСА в зависимости от вида деформации.

МЕТОДЫ

В исследование включены 46 больных с кли-

ническими проявлениями сосудисто-мозговой недостаточности (СМН), у которых выявлена гемодинамически значимая двусторонняя ПИ ВСА. Больные оперированы поэтапно с обеих сторон. Всего выполнено 92 реконструктивных операций на сонных артериях. Сначала с одной стороны, потом с противоположной. В первую очередь оперировали ту сторону, где полушарные симптомы были выражены сильнее. Если полушарные симптомы были одинаково выражены с обеих сторон, то выбор стороны операции определялся пиковой линейной скоростью кровотока в области изгиба ВСА. Интервалы между двумя этапными операциями составили от 35 до 257 дней при среднем интервале 48,9 дня. В зависимости от вида реконструкции больные были разделены на 3 группы:

1-я группа (n-13) - больные, которым выполнена резекция общей сонной артерии (ОСА) с обеих сторон с наложением анастомоза конец в конец и низведением бифуркации ОСА - 1 тип;

2-я группа (n-17) - больные которым с обеих сторон выполнялась отсечение ВСА в устье с резекцией, реддрессацией и реимплантацией в расширенное старое устье - 2-й тип; Стоит отметить, что у пациентов с койлингом, после отсечения ВСА у устья, перед выпрямлением и формированием анастомоза, ВСА была ротирувана вокруг оси на 180° с целью исключения перекрута артерии.

3 группа (n-16) - больные, которым, с одной стороны, выполнялась реконструкция по 1 типу, с другой - по 2 типу;

РЕЗУЛЬТАТЫ

время пережатия сосудов (ОСА) в 1-й группе составило 15,9 мин; средняя длина резецированного участка ОСА составила 26 мм. Среднее время сосудистого пережатия (ВСА) во 2-й группе составило 23,5 мин;

средняя длина удлинённого участка ВСА составила 48 мм. В 3-й группе на стороне резекции ОСА с анастомозом конец в конец с редрессацией ВСА среднее время пережатия ОСА составило 14,1 мин; средняя длина резецированного участка ОСА составила 22 мм. На стороне иссечения ВСА в устье с резекцией, редрессацией и реимплантацией в расширенное старое русло, среднее время пережатия ВСА составило 22,6 мин; средняя длина удлинённого участка ВСА 47 мм. Отмечен один случай кровотечения из области послеоперационной раны с развитием нарастающей гематомы в 1 и 3 группах, что потребовало ревизии и дополнительного гемостаза. После двух реконструкций 2-й группы наблюдалась клиническая картина периферической нейропатии черепно-мозговых нервов (ЧМН), а в 3-й группе у 1 пациента также была нейропатия ЧМН. Во всех трех группах достоверно зафиксирована положительная динамика с купированием клинической картины СМН ($p < 0,05$), за исключением больных со стойкими остаточными явлениями после перенесенных инсультов. Показатели гемодинамики в ВСА также нормализовались после операции. Скорость кровотока снизилась до $0,843 \pm 0,085$ м/с ($p < 0,05$) в первой группе, до $0,827 \pm 0,056$ м/с ($p < 0,05$) во второй группе и до $0,803 \pm 0,080$ м/с ($p < 0,05$) в третьей группе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты лечения двусторонней ПИ ВСА показали, что при правильно подобранном подходе к этапному хирургическому лечению можно добиться восстановления кровотока по ВСА с регрессом общемозговой симптоматики.

ХИРУРГИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ

33. АНАЛИЗ ПРЕДИКТОРОВ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КАРОТИДНОЙ ХЕМОДЕКТОМЫ

А.К. Тулемисов^{1,2}, Т.А. Султаналиев²,
И.Н. Сагандыков², А.Б. Фурсов¹

¹ Кафедра хирургических болезней, бариатрической хирургии и нейрохирургии, НАО «МУА» г. Астана, Казахстан

² Центр сосудистой хирургии, ТОО «ННОЦ» г. Астана, Казахстан

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

Каротидная хемотомэктомия; новообразование в ангиохирургии, хирургия сонных артерий, эмболизация каротидной хемотомэктомии, черепно-мозговые нервы, осложнения, факторы риска

ВВЕДЕНИЕ/ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Радикальная каротидная хемотомэктомия (КХЭ) является «золотым стандартом» лечения каротидной хемотомэктомии (КХ), однако у некоторых пациентов могут возникнуть послеоперационные осложнения. К осложнениям КХЭ относятся повреждение магистральных сосудов, их тромбоз, парез черепно-мозговых нервов (ЧМН), инсульт и смерть. Анализ предикторов послеоперационных осложнений КХЭ позволяет определить пациентов с повышенным риском и предотвратить нежелательные последствия оперативного лечения. *Цель исследования:* изучить факторы риска развития послеоперационных осложнений хирургического лечения КХ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Одноцентровое экспериментальное контролируемое нерандомизированное исследование проведено в 2014-2023 г. В исследовании включено 18 пациентов с КХ в возрасте 21-69 лет получавших двухэтапное оперативное лечение: предоперационная эмболизация КХ (ПЭКХ) и КХЭ. В качестве потенциальных предикторов осложнений оценивались: пол, возраст, жалобы, сопутствующие заболевания; тип по классификации Peking Union Medical College Hospital (PUMCH), объем опухоли до ПЭКХ, расстояние от опухоли до основания черепа (РООЧ), сторона расположения опухоли; объем кровопотери и реинфузии, длительность операции, патологическая извитость внутренней сонной артерии (ВСА), артериальная реконструкция, радикальность удаления опухоли; временной интервал между ПЭКХ и КХЭ. Всем пациентам выполнена компьютерная томографическая ангиография (КТА) экстра- и интракраниальных артерий. КХЭ проводилась в зависимости от степени распростра-

ненности опухоли по данным КТА. Максимальный срок наблюдения за пациентами после оперативного лечения составил 5 лет, в ходе которого идентифицировались периоперационные осложнения. Для статистического анализа данных мы использовали непараметрический U-критерий Манна-Уитни для независимых выборок и логистическую регрессию.

РЕЗУЛЬТАТЫ

У 3 пациентов (16,7 %) - нарушение функции подъязычного нерва, у 1 пациента (5,6 %) – поражение возвратно-гортанного нерва, в 1 случае (5,6 %) зарегистрирован рецидив опухоли.

В группе с осложнениями интервал между этапами хирургического лечения был больше, чем у пациентов без послеоперационных осложнений ($p = 0.041$). Среднее значение РООЧ было короче в группе пациентов с парезом подъязычного нерва ($p = 0,038$) в сравнении с группой без осложнения.

	С осложнением	Без осложнения	U	p
Интервал между ПЭ и КХЭ, дни	94 ± 77,8	43,07 ± 31,6	14,5	0,041
	Парез ЧМН XII	Без пареза ЧМН XII		
РООЧ, см*	1,54 ± 1,37	2,8 ± 0,82	37,0	0,038
<p>Примечание. ПЭ - предоперационная эмболизация каротидной хемодектомы, КХЭ - Каротидная хемодектомэктомия, ЧМН – черепно-мозговой нерв, РООЧ - Расстояние от опухоли до основания черепа.</p> <p>Применен односторонний U-критерий Манна-Уитни.</p>				

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, наиболее значимыми факторами риска для развития осложнений после хирургического лечения КХ являются РООЧ ($p < 0.05$) и интервал между этапами хирургического лечения ($p < 0.05$). В плане обследования и лечения следует предусматривать и контролировать данные факторы риска для профилактики развития осложнений после хирургического лечения КХ.

Благодарности/Источники финансирования: отсутствуют

34. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГИГАНТСКОЙ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЛОЖНОЙ АНЕВРИЗМЫ ПОДМЫШЕЧНОЙ АРТЕРИИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ.

А.С. Кенесаров; Т.А. Султаналиев; И.Н. Сагандыков; С.С. Сүлейменов; М.Т. Акжигитова; Е.И. Джусубалиев

Национальный научный онкологический центр, центр сосудистой хирургии, г.Астана, Казахстан.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

посттравматическая аневризма, посттравматическая ложная аневризма подмышечной артерии, подмышечная артерия, ложная аневризма.

ВВЕДЕНИЕ/ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Согласно описанным случаям в мировой литературе, аневризмы подмышечных артерий являются редкой патологией верхних конечностей. Наиболее часто данная патология возникает в следствии травмы. Высокий риск разрыва аневризмы является жизнеугрожающим состоянием.

В данной работе мы описываем больного с гигантской аневризмой правой подмышечной артерии спустя 7 лет после ножевого ранения и двух открытых оперативных вмешательств правой подмышечной области. Больной дал письменное согласие на публикацию личных фото материалов и деталей анамнеза медицинской карты.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Больной С. 44 года, поступил в центр сосудистой хирургии ТОО «ННОЦ» с жалобами на болезненность и пульсирующее образование в правой подмышечной области, на боль, иррадиирующую в область нижней челюсти при активных движениях, похолодание пальцев, легкую потерю чувствительности в правой руке.

Артериальное давление на правой верхней конечности было 95/60 мм рт. ст. и 130/80 мм рт.ст. слева. Пульсация правой верхней конечности ослаблена по сравнению с контралатеральной стороной. При аускультации в точке Моренгейма выслушивается систолический шум, распространяющийся на правую подмышечную область.

В анамнезе - ножевое ранение правой надключичной и подмышечной области с повреждением правого срединного, локтевого нервов на уровне плечевого сплетения от 08.02.2015 г. с полным нарушением проводимости. Проведено оперативное лечение.

В условиях национального центра нейрохирургии в 2015 г. проведено повторное оперативное лечение - невролиз плечевого сплетения.

В динамике, через 7 лет после получения ножевого ранения, обратился за медицинской помощью в амбулаторию по месту жительства с вышеуказанными жалобами.

КОНТАКТЫ

Молдаханова Айдана
Работа с участниками

Тел.: +7 (777) 747-15-12
E-mail: info@vascularcongress.kz

ПОМОГИТЕ НАМ СТАТЬ ЛУЧШЕ

ОСТАВЬТЕ ОТЗЫВ О НАШЕМ
МЕРОПРИЯТИИ

Подписывайтесь на страницы наших социальных сетей, узнавайте новости медицинского сообщества, получайте информацию о будущих мероприятиях, общайтесь с коллегами!

KSVS

KAZAKH SOCIETY OF VASCULAR SURGEONS

vascularcongress.kz